

УДК: 636.2/637.1.127

ОҒИЗ СУТИНИНГ БУЗОҚЛАРНИ ОЗИҚЛАНТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ

А.Болтаев, к.х.ф.н

(Тошкент Давлат аграр университети)

Аннотация. Мазкур мақолада сигир оғиз сутининг бузоқларни озиқлантиришдаги аҳамияти, оғиз сути таркиби, фойдали хусусиятлари ҳақида илмий тадқиқот натижалари келтирилган.

Калит сўзлар. Оғиз сути, иммунитет, антитела, витамин, ёғ, оқсил, ички секреция безлари, диспепсия, эмбрионал.

Аннотация. В статье представлены результаты научных исследований о значении коровьего молозива в кормлении телят, составе молозива и его полезных свойствах.

Ключевые слова. Молозиво, иммунитет, антитела, витамины, жиры, белки, железы внутренней секреции, диспепсия, эмбриональный.

Abstract. This article presents the results of scientific research on the importance of cow's colostrum in feeding calves, the composition of colostrum, and its beneficial properties.

Keywords. Colostrum, immunity, antibody, vitamin, fat, protein, endocrine glands, dyspepsia, embryonic.

Кириш. Сўнги йилларда республикамиздаги қорамолчиликга ихтисослашган ширкат ва фермер хўжаликларида кенг миқёсда олиб борилаётган чора-тадбирларга қарамадан олинаётган ёш бузоқларнинг нобуд бўлиши 7-10% ни ташкил этмоқда. Ушбу нобуд бўлишнинг 3/4 қисми бузоқлар ҳаётининг дастлабки 10 кун мобайнида ёки оғиз сути ичиш даврига тўғри келмоқда. Янги туғилган бузоқларнинг турли касалликларга чалиниш ва нобуд бўлиш сабабларидан бири, улар қони таркибида махсус антителаларни етарли даражада мавжуд эмаслиги ва уларнинг организмда турли инфекцияларга қарши курашувчи иммунитетнинг шаклланмаганлигидадир. Янги туғилган бузоқ организмда илк бор иммунитет оғиз сути орқали ҳосил бўлади. Оғиз сути антителаларга бой бўлган манбалардан бири бўлиб, ушбу антителалар оғиз сутини ичиш даврида бузоқларнинг ингичка ичагида сўрилиб қон таркибига ўтади ва шу тариқа оқсил иммунитетлари пайдо бўлганга қадар танада 2-3 ҳафталик суст (пассив) иммунитет вужудга келади.

Оғиз сути ёш бузоқларни ҳимоя антителалари билан таъминлашдан ташқари, эмбрионал озиқланишдан постэмбрионал озиқланишга ўтиш жараёнида ҳам муҳим аҳамиятга эга. Оғиз сути таркиби кўп миқдордаги осон ҳазм бўладиган турли оқсил, витамин ва минерал моддаларга бой бўлиши билан бир қаторда, унинг таркибида бузоқларни ошқозон-ичак касалликларидан сақлайдиган алоҳида ҳимоя моддалари ҳам мавжуд.

Шу нуқтаи назардан сигир оғиз сутидан самарали фойдаланиш, улардан олинадиган ёш бузоқларнинг ўсишига, ривожланишига, ҳамда табиий чидамлилигига таъсирини ўрганиш бўйича илмий изланишлар олиб бориш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Бузоқлар туғилгандан сўнг бир неча ўсиш ва ривожланиш босқичларини ўтайди. Оғиз сути ичиш даври бузоқларнинг ўсишида муҳим бўлиб, оғиз сутининг таркиби кўп жиҳатдан қон таркибига ўхшаб кетади ва бузоқ она қорнида олган озуқадан фарқ қилувчи ушбу озуқага аста-секин кўникади.

Соғин даврининг дастлабки 3 кунда оғиз сути таркибида ёғ, оқсил, углевод, ферментлар ва минерал моддалар кейинги кунларга нисбатан жуда сезиларли даражада юқори бўлиши, шунингдек, худди шу даврда унинг нордонлик даражаси, зиччилиги, ёпишқоқлиги ва бошқа кимёвий ҳамда физик кўрсаткичлари ҳам юқори даражада бўлишини тадқиқотларда аниқланди.

Оғиз сутининг таркиби сигирларнинг биринчи туққан куниданоқ тез ўзгара бошлайди ва 5-10 кундан сўнг меъёрдаги сут таркибига яқинлашади. Шу туфайли ундан ўз вақтида фойдаланиш жуда ҳам муҳимдир.

Оғиз сути соғиб бузоқларга ичирилганда ҳарорати 35-37°C дан паст бўлмаслиги керак. Агарда мазкур ҳароратдан паст бўладиган бўлса, бузоқларда шамоллаш касаллигининг пайдо бўлишга олиб келади.

Тадқиқотлар мобайнида бузоқлар туғилишининг биринчи кунлари 4-7 литргача оғиз сутини қабул қилиши мумкин. Агар зотдор сигирларнинг лактация давридаги сут соғими 5000-6000 кг-ни ташкил этса, унинг бошланиш давридаги бир кунлик оғиз сути камида 10-12 кг-га тўғри келади. Демак, ҳар бир бош шундай сигирдан соғин даврининг биринчи беш кунлигида 50-60 л оғиз сути олиш мумкин. Оғиз сути сутни қайта ишловчи корхоналар томонидан қабул қилинмайди. Ҳозирги кунда оғиз сутининг ортиқча қисмини сақлаш ва ундан самарали фойдаланишнинг янги усуллари ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланади.

Ш.А.Акмалхонов ва бошқалар (1974), В.П. Урбан, И.Л. Найманов (1984), фикрига кўра, янги туғилган чорва хайвонлари организмда иммунитет заиф ва нобарқарор бўлиб, постэмбрионал даврининг дастлабки кунни иммунитетни оғиз сути орқали олади.

Материал ва методлар. Илмий-тадқиқот ишлари Тошкент вилоятининг Қибрай туманидаги қорамолчилик йўналишидаги “Истиқлол” наслчилик фермер хўжалигидаги симментал зотли сигирларда олиб борилди.

Сигир оғиз сути таркибини ўрганиш улар туққанидан кейин 1, 2, 3, 5, 7 ва 10-кунлари давомида амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари. Оғиз сути ички секреция безининг маҳсулоти ҳисобланиб, сигир туққандан кейин 4 кунгача давом этади ва биологик хусусиятлари, витаминлар, ферментлар ва оксиллар бўйича ўтиш сути ҳамда одатдаги сутдан кескин фарқ қилади. Термик қайта ишлаш даврида бирдан қуюқлашади. Оддий сутга 10% оғиз сутининг аралашishi сутни қайта ишлашга ҳалақит бериб, тез қуюқлашиб қолишига олиб келади, шу сабабли сутни қайта ишлаш корхоналарига оғиз сути қабул қилинмайди. Оғиз сути янги туғилган бузоқлар учун алмаштириб бўлмайдиган озуқа ҳисобланади. Оғиз сути ичмаган бузоқлар тез касалликка чалинади, кўп ҳолларда уларни нобуд бўлишига олиб келади. Шундан келиб чиққан ҳолда биз илмий-хўжалик тажрибаларимизда оғиз ва ўтиш сути хусусиятларининг зоотехникавий кўрсаткичларини ўргандик.

Жадвал 1

Сигирлар оғиз сути таркибининг ўзгариши, %, (n=10)

Кўрсаткичлар	СУТ БЕРИШ КУНЛАРИ					
	1	2	3	5	7	10
Ўғ	4,36±0,05	4,45±0,08	4,51±0,09	4,30±0,06	4,19±0,06	3,8±0,06
Умумий оксил	14,99±0,18	9,3±10,17	5,53±0,11	3,69±0,05	3,58±0,05	3,49±0,05
Шу жумладан: Казеин	2,60±0,06	3,59±0,06	3,12±0,06	2,82±0,04	2,810,04	2,87±0,04
Альбумин- глобулин	12,39±0,13	5,72±0,10	2,41±0,05	0,87±0,01	0,77±0,01	0,62±0,01
Сут шакари	3,49±0,04	3,78±0,07	4,01±0,08	4,240,06	4,32±0,06	4,64±0,07
Кул	1,02±0,01	0,90±0,02	0,84±0,02	0,73±0,01	0,77±0,01	0,77±0,01
Курук модда	23,86±0,29	18,44±0,33	14,89±0,29	12,96±0,18	12,8±60,18	12,70±0,19
Кислоталилик, Т°	44,23±0,71	35,00±0,56	29,82±0,55	24,81±0,64	21,50±0,32	19,14±0,36
Зичлик, А°	41,52±0,66	39,12±0,45	33,52±0,42	32,48±0,41	31,30±0,40	31,22±0,39

Оғиз сути қуюқ, ёпишқоқ, ранги сарик, зичлиги юқори бўлади. Унинг таркибидаги курук модда оддий сутга нисбатан 30% гача юқори бўлиб, курук модданинг асосий қисмини оксиллар (альбуминлар, глобулинлар) ташкил қилади. Бу оксиллар эса

организмни иммун фаолиятини бажаришда муҳим роль ўйнайди. Оғиз сутида минерал моддалар 1,5-1,7 маротаба оддий сутга нисбатан юқори бўлиб, бузоқлар суяк тўқималарининг ўсишига ёрдам беради. Сут шакари миқдори оддий сутга нисбатан кам, ёғ миқдори эса 10-15 марта кўп бўлади.

Оғиз сути таркиби ва хусусиятлари сигирларнинг зоти, ёши, индивидуал хусусиятларига, шунинг билан бирга озиклантириш ва сақлаш шароитларига ҳам боғлиқ.

Тадқиқотлар мобайнида тажриба гуруҳларидаги янги туққан сигирларнинг 1, 2, 3, 5, 7 ва 10-кунлари соғилган пайтдаги оғиз ва ўтиш сути таркиби ўрганилди.

Жадвал маълумотларига кўра, оғиз сути таркибидаги қуруқ модда назорат гуруҳида илк туққан кунининг 1-кунида 23,86%ни ташкил қилиб, 2-куни 1-кунига нисбатан 5,42% га, 3-куни 8,97%га, 5-куни 10,9% га, 7-куни 11,0% га, 10-куни 11,16% га камайди.

Оғиз ва ўтиш сути таркибидаги ёғ 1-кунига нисбатан 2-куни 0,09% га, 3-куни 0,15% га, 5-куни 0,06% ортган бўлса, 7-кунига келиб 0,17% га, 10-кунига келиб 0,56% га камайди.

Оғиз таркибидаги умумий оқсил 1-куни 14,99% ни ташкил қилган бўлса, бу кўрсаткич, 2-куни 5,68% га, 3-куни 9,46% га, 5-куни 11,3% га, 7-куни 11,41% га, 10-кунига келиб 11,5% га камайди.

Бизнинг маълумотларимизга ўхшаш натижалар Киктева (1980), Р.Б. Давидов, В.П. Соколовский(1968), Г.С.Инихов (1962) тадқиқотларида ҳам кузатилган.

Хулоса. Шундай қилиб, оғиз сутининг таркиби сигирларнинг биринчи туққан куниданоқ тез ўзгара бошлайди ва 5-10 кундан сўнг меъёрдаги сут таркибига яқинлашади. Шу туфайли ундан бузоқларнинг иммунитетини кўтариш мақсадида ўз вақтида фойдаланиш жуда ҳам муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Акмалхонов Ш.А., Аширов М. Бузоқ ва ғўнажинларни ўстириш технологияси. –Т.: Меҳнат, 1986. -103-128 б.
2. Давидов Р.Б. Молоко и молочное дело. –М.: Колос, С.1968.-85.
3. Инихов Г.С. Химия молока и молочных продуктов. –М.: Сельхозиздат, 1962. – С.13.
4. Киктева Л.К. Протеазингибирующая активность молозива и молока коров// Бюл. ВИЭВ. –1980. Вып. 50. – С. 53-55.